

நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்குகளும் நீலகிரி மலைவாழ்
இருளர்களின் வாழ்வியலும்

Sustainable Development Goals and the Lifestyle of the Nilgiri Hill-Dwelling Irulars

எஃப். இமாக்குலேட், பதிவு எண்: 21PTAF01, தமிழ் முனைவர்பட்ட ஆய்வாளர்,

பி. எஸ். ஜி கலை அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

F. Immaculate, Reg. No.: 21PTAF01, Ph.D Tamil Research Scholar,

P.S.G. College of Arts & Science, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2164-9711>

முனைவர் இராம. பரிமளம், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

பி. எஸ். ஜி கலை அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. R. Parimalam, Assistant Professor of Tamil, P.S.G. College of Arts & Science, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7186-0912>

DOI: 10.5281/zenodo.19676990

Abstract

In the present context, where nature is being increasingly damaged and nations are driven toward ecological degradation, the lifestyles of indigenous community's place nature at the forefront of human existence. Among such indigenous groups, the Irula community residing in the Nilgiris district occupies a significant position. This community continues to live with its own distinct moral codes, cultural elements, and life values. In a world where development is largely perceived only in terms of economic advancement, this study takes as its central focus the traditional livelihoods, economic conditions, educational access, health status, and socio-cultural environment of indigenous communities that live in close harmony with nature. Specifically, this article examines the intrinsic relationship between the life ways of the Nilgiris hill-dwelling Irula community and the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), with particular reference to poverty eradication (SDG-1), quality education (SDG-4), and reduced inequalities (SDG-10).

Keywords: Sustainable Development Goals, Irula Community, Poverty Eradication, Quality Education, Inequalities.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

இயற்கையைச் சேதமாக்கி தங்கள் நாட்டை நாசமாக்கி வரும் இச்சூழ்நிலையில், பழங்குடிகளின் வாழ்வியல் முறைகள் இயற்கையை முதன்மைப்படுத்தும் விதத்தில் இருக்கின்றன. அத்தகைய பழங்குடிகளுள் நீலகிரி மாவட்டத்தில் வசிக்கக்கூடிய இருளர் இனமக்கள் முக்கியமானவர்கள். இம்மக்கள் தங்களுக்கென்று தனித்த ஒழுக்காறுகள், பண்பாட்டுக் கூறுகள், வாழ்வியல் விழுமியங்களைக் கொண்டு வாழ்ந்து வருகின்றனர். இன்றைய உலகில் வளர்ச்சி என்பது பொருளாதார முன்னேற்றமாக மட்டுமே கருதப்படுகின்ற சூழலில், இயற்கையுடன் இணைந்து வாழும் பழங்குடி சமூகங்களின் பாரம்பரிய வாழ்வாதாரம், பொருளாதார நிலை, கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் சமூக பண்பாட்டுச் சூழல் ஆகியவை இவ்வாய்வின் மையப் பொருள்களாகக் கொண்டு, வறுமை ஒழிப்பு (SDG-1), தரமான கல்வி (SDG-4), சமத்துவமின்மை குறைபாடு (SDG-10) போன்ற இலக்குகளுடன் நீலகிரி மலைவாழ்

இருளர் இன மக்களின் வாழ்வியலுக்கும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்குகளுக்கும் இடையிலான உள்ளார்ந்த தொடர்புகளை இக்கட்டுரை ஆராய்கின்றது.

குறிப்புச்சொற்கள்: நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்குகள், இருளர் இனமக்கள், பழங்குடி சமூகங்கள், வறுமை ஒழிப்பு, தரமான கல்வி, சமத்துவமின்மை.

முன்னுரை

மனித சமூகம் இயற்கையோடு ஒன்றிணைந்து வாழ்ந்த காலகட்டங்களின் உயிர்ப்பான சாட்சிகளாகப் பழங்குடி சமூகங்கள் விளங்குகின்றன. நவீன தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியும், நகரமயமாக்கலும் ஆதிக்கம் செலுத்தும் இன்றைய உலகில், வளர்ச்சி என்பது பொருளாதார முன்னேற்றமாக மட்டுமே புரிந்து கொள்ளப்படும் சூழல் நிலவுகிறது. இந்நிலையில், இயற்கையை மையமாகக் கொண்டு அவ்வியற்கையுடன் தங்களின் வாழ்வியலை இணைத்தும் பிணைத்தும் வாழ்ந்து வரும் பழங்குடி சமூகங்களின் வாழ்க்கை முறை, நிலைத்த வளர்ச்சிக்கான மாற்று பார்வையை முன்வைக்கிறது. 21-ஆம் நூற்றாண்டின் வளர்ச்சி விவாதங்களில் “நிலைத்தகு வளர்ச்சி” (Sustainability Development Gole) என்ற கருத்தே முக்கியமானதாக விளங்குகிறது. வளர்ச்சி என்பது பொருளாதார முன்னேற்றம் மட்டுமின்றி, சமூக சமத்துவம், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் பண்பாட்டு தொடர்ச்சியையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும் என்பதே ஐக்கிய நாடுகள் அவையால் உருவாக்கப்பட்ட SDG - இன் நோக்கமாகும். நீலகிரி மாவட்டத்தில் வாழும் தொன்னைவாசிகளில் இருளர் இனமக்களும் ஒரு பிரிவினர் ஆவர். இயற்கையுடன் இயைந்து வாழும் இம்மக்கள் இயற்கையைச் சுரண்டாமல், அதனுடன் இணைந்து வாழும் மரபைத் தொடர்ந்து வருகின்றனர். இக்கட்டுரை, இருளர் வாழ்வியலுக்கும் நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்குகளும் இடையிலான உள்ளார்ந்த ஒற்றுமைகளை வெளிப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

நீலகிரி மாவட்டத்தின் உயிர்ச் சூழல்

1986-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி யுனெஸ்கோவால் “உயிர்க்கோள காப்பகம்” என்று நீலகிரி மாவட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. யுனெஸ்கோவால் இந்தியாவில் அறிவிக்கப்பட்ட முதல் உயிர்க்கோள காப்பகம் நீலகிரி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பூக்கும் நீல குறிஞ்சி மலர்களால் இம்மலைக்கு நீலகிரி என்ற பெயர் பெற்றது என்பர். ஈரப்பதம் நிறைந்த பசுமை மாறா காடுகள், சோலைகள், புல்வெளிகள், இலையுதிர் மற்றும் முட்புதர் காடுகள், சவானா புல்வெளி காடுகள், உலகில் உள்ள 3238 பூக்கும் இனங்களில், சுமார் 135 இனங்கள் நீலகிரியில் காணப்படுகின்றது. பூச்சியுண்ணும் தாவரங்களான, பெல்டேட்டா, டொசீரா போன்றவை இமயமலைக்கு அடுத்தப்படியாக நீலகிரியில் காணப்படுகின்றது. இந்தியாவின் தேசிய விலங்கான புலி இனம் நீலகிரி உயிர்க்கோள மண்டலமான முதுமலை, பந்திப்பூர் மற்றும் நாகர்ஹோலே பகுதிகளில் அதிகமாக காணப்படுகின்றன. ஒரே வாழ்விடத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான ஆசிய யானைகள் வாழ்ந்து வரும் ஒரே பகுதி நீலகிரி மாவட்டமாகும். ஆசிய யானைகளும், புலிகளும் உலகம் முழுவதும் அழிந்தாலும், நீலகிரி உயிர்க்கோள மண்டலம் மட்டுமே அதன் கடைசி வாழ்விடமாக இருக்கும் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

இருளர் இனமக்கள்

நீலகிரி மாவட்டத்தில் வாழும் தொன்னைவாசிகளில் இருளரும் ஒரு பிரிவினர் ஆவர். இருளர் என்ற சொல்லுக்கு பல விளக்கங்கள் கூறப்படுகின்றது. ‘இருளா’ என்ற பெயர் இருள் அல்லது இரவு என்று பொருள்படும். இருள் என்ற தமிழ் சொல்லிலிருந்து இருளா என்ற சொல்

வந்தது என்பர். இருளர்கள் பெரும்பாலும் கருமையான தோல் நிறத்தை கொண்டவர்கள். இவர்கள் அடர்ந்த கருமையான காடுகளில் வாழ்வதாலும் இருளர் என்ற பெயர் ஏற்பட்டு இருக்கலாம் என்று கருத இடமிருக்கின்றன. இருளர் இன மக்கள் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உதகமண்டலம், குந்தா, குன்னூர், கூடலூர் மற்றும் கோத்தகிரி ஆகிய ஐந்து தாலுகாக்களில் வசித்து வருகின்றனர். 2003 ஆம் ஆண்டு பழங்குடி ஆராய்ச்சி மையத்தால் (TRC - OOTY) கணக்கிடப்பட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி நீலகிரி மாவட்டத்தின் ஐந்து தாலுகாக்களில் மொத்தம் 67 இருளர் குடியிருப்புகள் அமைந்துள்ளன என்பதையும், மொத்த இருளர் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை 1913 எனவும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

இருளர் இனமக்களின் பொருளாதாரமும் வறுமை ஒழிப்பும்

இருளர் இனமக்கள் பெரும்பாலும் காடுகளைச் சார்ந்தே தங்களுடைய தொழில்களைக் கொண்டுள்ளனர். பாரம்பரியமாக இவர்கள் தேன் சேகரித்தல், பாம்பு பிடித்தல், வேட்டையாடுதல், சிறு விவசாயம், கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் காடுபடுப் பொருட்களைச் சேகரித்தல் போன்ற பல்வேறு வேலைகளை செய்து வருகின்றனர். இருளர்களின் மிக முக்கியமான தொழில்களில் மூலிகை மருத்துவம் ஒன்றாகும். காடுகளிலும், மலைகளிலும் காணப்படும் மருத்துவ மூலிகைகளைப் பயன்படுத்தி பல நோய்களுக்கு மருந்து தயாரித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக பாம்பு போன்ற மிகவும் நச்சுக் கொண்ட உயிரினங்களின் நச்சுக்களைப் போக்கும் மருந்துகளை அறிந்திருக்கின்றனர். இத்தொழில்கள் இவர்களின் அன்றாடத் தேவைகளை பூர்த்திச் செய்வதாகவே உள்ளது.

1966 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட பொருளாதார சமூக மற்றும் பண்பாட்டு உரிமைகளுக்கான பன்னாட்டு உடன்படிக்கையின் பதினொன்றாவது பிரிவு உணவு, உடை, உறையுள் உட்பட போதிய வாழ்க்கை தரத்துடன் மக்கள் வாழ்வதற்கான உரிமைகளை வலியுறுத்துகிறது. ஐ.நா. வின் உறுப்பு நாடுகள் தங்கள் நாட்டு மக்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் போதுமான தரமுடைய வாழ்வை வாழ வழிவகை செய்ய வேண்டும். போதிய உணவு, உடை, உறையுள், வாழ்வு முறையில் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் காண மக்களுக்கு உரிமை உண்டு. பசி, பட்டினியிலிருந்து ஒவ்வொருவரையும் விடுவிப்பதற்கு தேவைப்பட்டால் சர்வதேச ஒத்துழைப்பை நாடலாம். புதிய திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தலாம். உணவு உற்பத்தியை பெருக்குவதற்கு தொழில்நுட்பம் மற்றும் விஞ்ஞான முறைகளை கையாளலாம். இயற்கை வளங்களை பெறுவதற்கு உணவு பொருள்களை பகிர்வதிலும் முன்னேற்ற வலிகளை கையாளலாம். (ஜெ.நிர்மலாதேவி, ப. 4)

நீலகிரி மாவட்டத்தில் வாழும் இருளர் இனமக்கள் அருகில் உள்ள தேயிலைத் தோட்டங்களிலும், காப்பித் தோட்டங்களிலும் கூலிகளாக வேலைச் செய்து வருகின்றனர். இவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு அரசு மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்கள் (NGO'S) இம்மக்களின் வாழ்வியலை மேம்படுத்தும் நோக்கத்துடன் பல்வேறு நலதிட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றனர். வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் வாழும் இம்மக்களுக்கு வீடுகள் கட்டிக் கொடுத்தல், கறவை மாடுகளை வழங்குதல், குடிநீர் வசதி, தெருவிளக்குகள் அமைத்துக் கொடுத்தல் போன்ற வசதிகள் செய்து கொடுக்கின்றனர். “தொல்குடித் தொடுவானம்” திட்டத்தின் கீழ் பழங்குடியின இளைஞர்களுக்கான திறன் பயிற்சி முகாம்கள் நடத்தி வருகின்றனர். பெண்களுக்கு தையல் பயிற்சி வழங்கி, இலவச தையல் இயந்திரங்களையும் வழங்கி வருகின்றனர். இதன் மூலம் இருளர் இனமக்களின் பொருளாதாரம் வளர்ச்சிப் பெறுகின்றன. இத்திட்டங்கள் முழுமையாக

அனைத்து மக்களையும் சென்றடைகின்றனவா என்பது ஜயப்பாடாகவே உள்ளது. இதற்கு காரணம் மக்களிடையே போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாமையே ஆகும்.

வறுமை என்பது வெறும் வருமானக் குறைபாடு மட்டுமல்ல. கல்வி, சுகாதாரம், உணவு, குடியிருப்பு, ஆகியவற்றின் பற்றாக்குறையையும் உள்ளடக்கியது. இருளர் இனமக்கள், பல்வேறு வரலாற்று, சமூக, பொருளாதார காரணங்களால் வறுமையின் பிடியில் சிக்கியுள்ளனர். எனவே ஜக்கிய நாடுகளின் சபை உச்சி மாநாட்டில் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட “நீடித்த நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகள் 2030” செயல்திட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள “எவரும் விடுபடாமல் உள்ளடங்கிய வளர்ச்சி” குறித்து இம்மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது அவசியமான சமூகப் பணியாகும்.

சமுதாயம் நாகரீக தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி அடைந்திருந்தாலும் பாரம்பரியமான வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றி வருவதால் இவர்கள் பொது வெளியில் இருந்து வேறுபட்டுக் காணப்படுகிறார்கள். இவ்வாறு தங்கள் பாரம்பரிய கொள்கையில் இருந்து வழுவாமல் வாழ்ந்து வரும் மக்களுக்கு அரசாங்கமும், மக்களும் அவர்களின் வளர்ச்சி திட்டங்களின் மூலம் அவர்களின் கலாச்சாரத்தை மாற்றாமல் (சீர்குலைக்காமல்) காப்பற்ற வேண்டும். (பு. புரட்சி செல்வி)

SDG -1 இன் மைய நோக்கம், எல்லா வடிவங்களிலான வறுமையையும் 2030க்குள் ஒழிப்பது ஆகும். இது தீவிர வறுமை, தேசிய வறுமை, சமூக பாதுகாப்பு, அடிப்படை வளங்களுக்கான அணுகல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும். இந்த இலக்கை தகவல் வழங்குவதில் மட்டும் அல்லாமல், அவர்களின் மொழி, பண்பாடு, நம்பிக்கை, போன்ற இருளர் சமூகத்தின் வாழ்வியலோடு இணைத்து கூறும் பொழுது இம்மக்கள் எளிமையாக புரிந்துகொள்ள ஏதுவாக அமையும். நிலையான விளைவுகளைத் தரும். வறுமை ஒழிப்பு என்பது வெளித் திட்டமாக அல்லாமல், சமூகத்தின் உள்ளிருந்து உருவாகும் விழிப்புணர்வாக மாறும் பொழுது தான் நிலைத்த வளர்ச்சி சாத்தியமாகும்.

கல்வி

கல்வி என்பது மனித வாழ்வின் அடிப்படைச் செல்வமாகும். பிறவியிலே செல்வம், அதிகாரம் முதலியவை கூடினாலும், கல்வி இல்லையெனில் அவை அனைத்தும் நிலையற்றவையே. எனவேதான் கல்வி மனிதனை மனிதனாக்கும் சக்தி எனச் சொல்லப்படுகிறது. தமிழ் இலக்கியங்கள் அனைத்திலும் கல்வியின் மகத்துவம் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. திருவள்ளூர் கல்வியைச் செல்வங்களின் தலைவனாகவும், நற்பண்புகளின் அடிப்படையாகவும் எடுத்துரைக்கிறார். பாரதியார் கல்வியை விடுதலையின் சூரியனாகக் கூறி பெண்கள் கல்விக்கும் முக்கியத்துவம் அளித்தார். இவ்வாறு கல்வி என்பது வெறும் அறிவைப் பெறுவதற்கான கருவியாக மட்டும் அல்லாமல் அது வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்தி, சமூகத்தை முன்னேற்றும் வழிகாட்டியாகவும் கருதப்படுகின்றது. 2011-ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி தமிழ்நாட்டில் பழங்குடி மக்களின் கல்வியறிவு விழுக்காடு. (ஆண்கள் - 61.81, பெண்கள் - 46.80, மொத்தம் - 54.37) தமிழகத்தின் பழங்குடி சமூகங்கள் கல்வி அடைவதில் பல்வேறு தடைகள் உள்ளன. பழங்குடி சமூகத்தில் எழுத்தறிவு விகிதம் பொதுச் சமூகத்தை விட குறைவாகவே காணப்படுகிறது. குறிப்பாக முதியவர்கள், பெண்கள் இவர்களிடையே கல்வியறிவு மிகக் குறைந்த நிலையில் உள்ளது. இளைய தலைமுறையில் பள்ளி சேர்க்கை அதிகரித்தாலும், தொடர்ச்சியான கல்வி இன்னும் சவாலாகவே உள்ளது. பழங்குடி மக்களின் குடியிருப்புகள் பெரும்பாலும் மலைப்பகுதிகள், காடுகளின் விளிம்புப் பகுதிகளில் அமைந்துள்ளதால், பள்ளிகளுக்குச் செல்லும் தூரம் கல்வி

தொடர்ச்சியைத் தடுக்கும் ஒரு முக்கிய காரணமாக உள்ளது. பள்ளிக்குச் செல்லும் பழங்குடியின மாணவர்களுக்கு மொழி ஒரு தடையாக உள்ளது. இத்தகைய சவால்களை இருளர் இனமக்களும் சந்தித்து வருகின்றனர்.

பழங்குடியின மக்களுக்கான கல்வி மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள்

ஏகலைவா மாதிரி உறைவிடப் பள்ளிகள்

மத்திய அரசின் பழங்குடியினத்துறை மூலம் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மாதிரி உறைவிடப் பள்ளி திட்டமாகும். பழங்குடி மாணவர்களுக்கு உயர்தர கல்வி வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டும், பழங்குடி மக்களின் பொருளாதார நிலை மற்றும் மாணவர்களின் இடைநிற்றல் ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டும் அனைத்து அடிப்படை வசதிகளையும் கொண்ட உண்டி உறைவிடப் பள்ளிகள் இத்திட்டம் மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.

கல்வி உதவித் தொகைத் திட்டங்கள்

மத்திய அரசு வழங்கக் கூடிய போஸ்ட் மெட்ரிக் கல்வி உதவித் தொகை, ப்ரிமெட்ரிக் கல்வி உதவித்தொகை, மாநில அரசின் போஸ்ட் மெட்ரிக் கல்வி உதவித் தொகை, ப்ரிமெட்ரிக் கல்வி உதவித்தொகை, மற்றும் பெண்களுக்கான சிறப்பு உதவித் தொகையினையும் வழங்கி அரசு பழங்குடியின மக்களின் கல்வியை ஊக்குவித்து வருகின்றது.

நீலகிரி இருளர் இன மக்களின் கல்வி நிலை

நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஒருசில பகுதிகளில் வாழும் இருளர் இன மக்கள் தற்பொழுது கல்வி கற்பதில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். நான்கு வருடங்களுக்கு முன் கல்வி கற்பதில் இத்தகைய ஆர்வம் இல்லை என்றும், தற்பொழுது கல்வி கற்பதில் ஆர்வம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் கூறுகின்றனர். கல்வி கற்பதனால் தங்களுடைய வாழ்க்கைத் தரம் உயர்வதாகக் கூறுகின்றனர். நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள கோழிக்கரைப் போன்ற ஒருசில பகுதிகளில் வாழும் அனைத்துக் குழந்தைகளும் பள்ளிக்குச் செல்கின்றனர். 10, 12-ஆம் வகுப்புகளில் இடைநிற்றல் கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது. கல்லூரிகளுக்குச் சென்று படிப்பதில் சிலரே ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். இத்தகைய நிலைப்பாடு நீலகிரி மாவட்டத்தில் அனைத்து பழங்குடி இருளர் இனமக்கள் வாழும் பாகுதிகளிலும் காணப்படுவதில்லை. சில பகுதியில் இருகல்லூரிக்குச் சென்று சிலர் இடையில் நின்று விடுகின்றனர். அதற்கு காரணம் போதிய வழிப்புணர்வு இல்லாமை. பொருளாதார சிக்கல், சமூக பாடுபாடு, மொழி சிக்கல், அரசு திட்டங்கள் முழுமையாக இம்மக்களைச் சென்றடையாமையே ஆகும்.

கல்வி என்பது பழங்குடியினரின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு மட்டுமல்ல, பழங்குடி சமூகங்களின் முழுமையான வளர்ச்சிக்கும் ஒரு உந்துதலாக செயல்படுகிறது, இது வாழ்க்கையின் புதிய சவால்களை எதிர்கொள்ள அவர்களுக்கு உதவுகிறது. இருப்பினும், பொதுவாக பழங்குடி கல்வியை மேம்படுத்துவதற்குத் தேவையான கூடுதல் நடவடிக்கைகள் மற்றும் திட்டங்களை வகுக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. கற்பித்தல்-கற்றல் முறைகளில் மேம்பாடுகளைத் தவிர, திறன்கள், உள்கட்டமைப்பு, வசதிகள், வசதிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களின் ஒட்டுமொத்த நிலைமைகள் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். மேலும், கல்வியின் முக்கியத்துவம் மற்றும் பழங்குடி கல்வி தொடர்பான பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்து பழங்குடி மக்களிடையே விழிப்புணர்வு தேவை. (Mansoor Ahmad)

SDG-4 அனைவருக்கும் தரமான கல்வியை வலியுறுத்துகிறது. இருளர் இனமக்களின் தற்போதைய கல்வி நிலை இந்த இலக்கை அடைவதில் பின்னடைவை சந்தித்து வருகின்றது. இருளர் இனமக்கள் கல்வி கற்பதில் உள்ள சிக்கல்களை அடையானம் கண்டு அவர்களுக்கு

சரியான வழிகாட்டுதல்களை வழங்கி கல்வியின் மீதான ஆர்வத்தை வளர்க்க வேண்டியது அவசியமாகும்.

சமத்துவமின்மை

21-ஆம் நூற்றாண்டில் உலகம் அறிவியல், தொழில்நுட்பம், பொருளாதாரம் ஆகிய துறைகளில் வேகமாக முன்னேறிக் கொண்டிருக்கின்ற இக்காலகட்டத்திலும், சமூகத்தில் சமத்துவமின்மை (Inequalities) என்பது ஒரு முக்கியமான சவாலாகவே தொடர்கிறது. இச்சமத்துவமின்மை நாடுகளுக்குள் மட்டுமல்ல, ஒரே நாட்டிற்குள் வாழும் சமூகங்களுக்கிடையிலும் ஆழமான வேறுபாடுகளை உருவாக்கியுள்ளது. இத்தகைய வேறுபாடுகளை குறைக்கும் நோக்கில் ஐக்கிய நாடுகள் சபை 2015-ஆம் ஆண்டு நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்குகள் (Sustainability Development Gols – SDG'S) என்ற உலகளாவிய வளர்ச்சி திட்டத்தை அறிவித்தது.

சமத்துவமின்மை குறைபாடு என்பது சமூக, பொருளாதார, கல்வி, பாலினம், அடிப்படையிலான வேறுபாடுகளை குறைத்து, அனைவருக்கும் சம வாய்ப்புகளை உறுதி செய்வது ஆகும். இக்கொள்கையானது அனைவருக்கும் சமமான வாய்ப்பினை பெற்றுக் கொடுப்பதை அடிப்படை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இதில் சமத்துவம் என்பது அனைவருக்கும் ஒரே விதமான வாய்ப்பினைக் அளிக்க வேண்டும், சமநிலை என்பது பின்னடைந்தவர்களுக்கு கூடுதல் ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்ற கொள்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு செயல்படுகிறது.

பழங்குடியினர்கள் பெரும்பாலும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய நிலையில் தான் இன்றளவும் வாழ்கின்றனர். இந்திய அரசு ஏராளமான நலத்திட்டங்களையும், உதவிகளையும் வழங்கி வருவதால் ஓரளவிற்கு கல்வியறிவு பெற்றுள்ளனர். இருப்பினும், அனைத்து சலுகைகளும் முழுமையாக பெற வேண்டும். மேலும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள், மானிட செயற்பாட்டாளர்கள், மனித உரிமை கழகத்தினர் உதவிக்கரம் நீட்ட வேண்டும். (கு. இரவிக்குமார்)

சமத்துவமின்மை குறைபாடு (SDG-10) இன் முக்கிய அம்சங்கள்:

- சமூகப் புறக்கணிப்பை குறைத்தல்
- பொருளாதார, அரசியல், சமூக உட்சேர்க்கை
- சட்டம் மற்றும் கொள்கைகளில் சமநிலை
- பின்தங்கிய சமூகங்களுக்கு முன்னுரிமை

இருளர் இனமக்களிடையே காணப்படும் சமத்துவமின்மை

இந்தியா பல இனங்கள், மொழிகள், பண்பாடுகள் கொண்ட ஒரு பன்முக நாடாகும். இங்கு பழங்குடி இன மக்கள் தொன்மைக் குடிகளாக காணப்படுகின்றனர். சமூக, பொருளாதார, கல்வி, அரசியல் தளங்களில் இவர்களுக்கு நீண்ட காலமாக சமத்துவமின்மை நிலவி வருகிறது.

பழங்குடியினரை முதன்மைச் சமுதாய நீரோட்டத்திற்குக் கொணரும் இன்றைய அரசு நலத்திட்ட அணுகுமுறை இவ்விளிம்பு நிலையாக்கத்திற்கு செயலூக்கியாக (Catalys) அமைந்து அதன் வேகத்தை விரிவுபடுத்தி வருகிறது எனலாம். (பண்பாட்டு ஆய்வியல், ப. 194)

பழங்குடிமக்களின் மரபார்ந்த வாழ்விடங்களில் தங்கள் பண்பாட்டுக் கூறுகள் மாறாமல் அவர்களுடைய வாழ்வியல் தரத்தை உயர்த்த முயற்சி செய்வதே இந்தியப் பழங்குடி சமூகங்களின் முன்னேற்றத்திற்கு படிக்கட்டுகளாக அமையும்.

இருளர்களிடையே காணப்படும் சமத்துவமின்மைக்கான காரணங்கள்

பொருளாதார சமத்துவமின்மை

பொருளாதார சமத்துவமின்மை என்பது நில உரிமை இழப்பு, காடு பாதுகாப்புச் சட்டங்கள் காரணமாக வாழ்வாதார பாதிப்பு, குறைந்த வருமானம், போன்ற காரணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது.

கல்வி சமத்துவமின்மை

பள்ளி இடைநிற்றல் அதிகமாகக் காணப்படுவதாலும், தாய்மொழி கல்வி இல்லாமையாலும், உயர் கல்வியின் மீது ஆர்வம் குறைந்திருப்பதும் இம்மக்களிடையே கல்வி சமத்துவமின்மையை காணமுடிகிறது.

சுகாதார சமத்துவமின்மை

மருத்துவ வசதிகள் வெகுத் தொலைவில் காணப்படுவதாலும், அனைவருக்கும் சத்தான உணவு கிடைக்காமல் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஏற்படுவதாலும், தாய் சேய் நல பாதுகாப்பின்மையாலும், கழிவறை வசதிகள் இல்லாமையாலும் சுகாதார சமத்துவமின்மையை காணமுடிகிறது.

சமூக பண்பாட்டு சமத்துவமின்மை

இருளர் மக்களிடையே காணப்படும் சமூக பண்பாட்டு சமத்துவமின்மை என்பது பொருளாதார சிக்கல் மட்டும் அல்ல, இவர்களின் அடையாளம், சுயமரியாதை, பண்பாட்டு அங்கீகாரம் ஆகியவற்றோடு தொடர்புடையது.

அரசாங்க முயற்சிகள், சமூகம் தலைமையிலான முயற்சிகள், பாரம்பரிய கைவினைப்பொருட்களை மேம்படுத்துதல், சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலா மற்றும் காடு சார்ந்த வாழ்வாதாரங்களில் மேம்பாடுகள் மூலம் குறிப்பிடத்தக்க வாய்ப்புகள் உள்ளன. கல்வி, சுகாதார சேவைகள், டிஜிட்டல் கல்வியறிவு மற்றும் பங்கேற்பு நிர்வாகம் ஆகியவற்றிற்கான அணுகலை ஊக்குவிப்பது பொருளாதார மற்றும் சமூக மீள்தன்மையை அடைய உதவும். (M. Mukesh)

சமூக புறக்கணிப்பு, பண்பாட்டு அடையாள மறுப்பு, பாரம்பரிய அறிவு புறக்கணிப்பு, தாய்மொழி இழப்பு, கருத்து வெளிப்பாட்டுத் தடைகள் ஆகியவை சமூக பண்பாட்டு சமத்துவமின்மையின் காரணிகளாக விளங்குகின்றன. இருளர் சமூகத்தின் பண்பாட்டை மதித்து, அவர்களின் குரலுக்கு இடமளிக்கும் அணுகுமுறை மட்டுமே உண்மையான சமத்துவத்தையும் நிலைத்த வளர்ச்சியையும் உறுதி செய்வனவாக அமையும்.

நிறைவுரை

நிலைத்தகு வளர்ச்சி இலக்குகள் என்பது பொருளாதார வளர்ச்சி மட்டுமின்றி, சமூக நீதி, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் பண்பாட்டு அடையாளங்களை காக்கும் நோக்கத்தையும் உள்ளடக்கியவையாகும். இவற்றை இருளர் இன மக்களின் மொழி, பண்பாடு, நம்பிக்கை, போன்ற இருளர் சமூகத்தின் வாழ்வியலோடு இணைத்து செயல்படுத்தும் பொழுது இம்மக்கள் எளிமையாக புரிந்துக்கொள்ள ஏதுவாக அமையும். நிலையான விளைவுகளைத் தரும். வறுமை ஒழிப்பு என்பது வெளித் திட்டமாக அல்லாமல், சமூகத்தின் உள்ளிருந்து உருவாகும் விழிப்புணர்வாக மாறும் பொழுது தான் நிலைத்த வளர்ச்சி சாத்தியமாகும். இருளர் இன மக்களின் வாழ்வியல் இயற்கையுடன் இணைந்த வாழ்வை மையமாகக் கொண்டது. காடு, மண், நீர், விலங்குகள் ஆகியவற்றை அவர்கள் வாழ்வாதார வளங்களாக மட்டுமல்லாமல், உயிர் உறவுகளாகவும் கருதுகின்றனர். வளங்களை அளவோடு பயன்படுத்துதல், இயற்கையை சேதப்படுத்தாமல் வாழ்தல், சமூக ஒற்றுமை மற்றும் பகிர்வு மனப்பான்மை போன்ற பண்புகள்

இருளர் வாழ்வில் தானாகவே நிலைத்த வளர்ச்சிக்கான ஒரு மாதிரியாக விளங்குகிறது. நிலைத்தகு வளர்ச்சி என்பது ஒரே மாதிரியான வளர்ச்சி அல்ல என்பதையும், அது அந்தந்த சமூகத்தின் பண்பாடு, வாழ்வியல், அறிவு மரபுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு செயல்படுத்தப்பட வேண்டியது என்பதையும் அறியமுடிகிறது. இருளர் இன மக்களின் பாரம்பரிய சூழலியல் அறிவு, மருத்துவ அறிவு, சமூக ஒழுங்குமுறை ஆகிய அறிவுகளை புறக்கணிக்காமல், வளர்ச்சி திட்டங்களில் இணைப்பதே உண்மையான நிலைத்த வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும். அரசு மற்றும் muRthuh அமைப்புகள் மேற்கொள்ளும் வளர்ச்சி திட்டங்கள் இருளர் மக்களின் நேரடி பங்கேற்புடன் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். கல்வி, சுகாதாரம், வாழ்வாதாரம், நில உரிமை போன்ற அடிப்படை உரிமைகள் உறுதி செய்யப்படுவதோடு, அவர்களின் பண்பாட்டு அடையாளமும் சமூக மரியாதையும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.

குறிப்புகள்

- [1] முது முனைவர் ம. சா. அறிவுடைநம்பி. *தமிழக நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வுகள்*. நியூ செஞ்சரி பக் ஹவுஸ், சென்னை.
- [2] கு. இரவிக்குமார். “இனவரைவியல் நோக்கில் பழங்குடிகள் மற்றும் நாடோடிகள்.” *பொற்தாமரை இதழ்* 14, மே 2025.
- [3] க. குணசேகரன். இருளர்கள் ஓர் அறிமுகம். கிழக்குப் பதிப்பகம், சென்னை.
- [4] ஜெ. நிர்மலாதேவி. “உயரத்தின் தாழ்வுகள் புதினத்தில் பழங்குடியினரின் உரிமைகள்.” *சர்வதேச தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 4, செப்டம்பர் 2022.
- [5] பக்தவத்சல பாரதி. *மானிடவியல் கோட்பாடுகள்*. அடையாளம் வெளியீடு, திருச்சி.
- [6] பு. புரட்சி செல்வி. “காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வாழும் இருளர் பழங்குடி மக்களின் சமுதாய நிலை.” *களஞ்சியம் - சர்வதேச தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 2, இதழ் 3, நவம்பர், 2023.
- [7] முனைவர் சி. மகேசுவரன். *பண்பாட்டு ஆய்வியல்*. பாரதி புத்தகாலயம், சென்னை, 2023
- [8] முனைவர் த.விஜயலட்சுமி. *இருளர் பழங்குடிகளின் மருத்துவம்*. நாம் தமிழர் பதிப்பகம், சென்னை.
- [9] மன்கூர் அகமது. இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் எர்லி சைல்ட்ஹூட் ஸ்பெஷல் எட்யூக்கேஷன் (INT-JECSE), தொகுதி 14, இதழ் 08, 2022. DOI: 10.48047/Intjecse/V14I8.405. ISSN: 1308-5581.
- [10] ஆர். பூவழகன். இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் ரிசர்ச் (IJSSSR), தொகுதி 2, இதழ் 3, அக்டோபர்-டிசம்பர் 2024.
- [11] எம். முகேஷ். “தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடிய பழங்குடி இனங்களின் சமூக-பொருளாதார சவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகள்.” *இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் என்விரான்மென்டல் சயின்ஸ்*, தொகுதி 11, இதழ் 23S, 2025.
- [12] தமிழ்நாடு, நீலகிரி மாவட்ட இருளர். பழங்குடி ஆய்வு மையம், மலைப்பகுதி மேம்பாட்டு திட்டம் (HADP), தமிழ்நாடு அரசு.
- [13] தமிழ்நாடு, நீலகிரி மாவட்ட இருளர் பெண்கள் அதிகாரமூட்டல். பழங்குடி ஆய்வு மையம், மலைப்பகுதி மேம்பாட்டு திட்டம் (HADP), தமிழ்நாடு அரசு.

References

- [1] Arivudainambi, M. Sa., Post Doctoral Fellow. *Tamilaga Nattupuraviyal Aayvugal*. New Century Book House, Chennai.

- [2] Ravikumar, Ku. "Inavaraiviyal Nokkil Pazhangudigal Matrum Nadodigal." *Porthamarai Ithazh*, no. 14, May 2025.
- [3] Gunasekaran, K. *Irulargal: Or Arimugam*. Kizhakku Pathippagam, Chennai.
- [4] Nirmaladevi, J. "Uyarathin Thazhivugal Puthinathil Pazhangudiyinarin Urimaigal." *Sarvadesa Tamil Aayvu Ithazh*, vol. 4, Sept. 2022.
- [5] Bhakthavatsala Bharathi. *Manidaviyal Kodpadugal*. Adaiyalam Veliyedu, Tiruchirappalli.
- [6] Puratchi Selvi, P. "Kanchipuram Maavattathil Vaazhum Irular Pazhangudi Makkalin Samudhaaya Nilai." *Kalanjiyam: Sarvadesa Tamil Aayvu Ithazh*, vol. 2, no. 3, Nov. 2023.
- [7] Mageswaran, C., Munaiyavar. *Panpaattu Aayviyal*. Bharathi Puthakalayam, Chennai, 2023.
- [8] Vijayalakshmi, T., Munaiyavar. *Irular Pazhangudigalin Maruthuvam*. Naam Tamilar Pathippagam, Chennai.
- [9] Mansoor Ahmad, Nternational Journal Of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) DOI:10.48047/Intjecse/V14I8.405 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 08 2022.
- [10] R.Poovazhagan, International Journal Of Science And Social Science Research(IJSSSR) Vil-2,Issue-3, October-December 2024.
- [11] M. Mukesh, Socio-Economic Challenges And Opportunites Of Particularly Vulnerable Tribal Groups In Tamil Nadu, Internation Journal Of Environmental Science, Vol 11, Issue 23 S 2025.
- [12] Irulas of Nilgiri District Tamilnadu, Tribale Research Centre Hill Area Development Programme (HADP) Government of Tamil Nadu.
- [13] Irula Women Empowerment In Nilgiri District Tamil Nadu, Tribal Research Centre Hill Area Development Programme (HADP) Government Of Tamil Nadu.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.